

MUZÍKALÍQ ESITIW ELESLEWLERINIŇ QÁLIPLESIWU USHÍN KIRITILGEN
SHÍNÍGÍWLAR

Bazarbaeva Ramuza

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Baqsishılıq hám dástanshılıq” qanigeligi 1-kurs studentı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10558066>

Аннотация. Бу мақалда музикалық есітіу елеслеулерінің қалыптасуы үшін келтірілген шындықтар туралы сөз етілген.

Кілт сөзі: Музика, қосық, нота, оқыу, шөрек, жазба, ағызша, класс, мұғалім.

ВКЛЮЧЕННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВООБРАЖАЕМОГО ФОРМИРОВАНИЯ
МУЗЫКАЛЬНОГО СЛУХА

Аннотация. В этой статье рассказывается о включенных тренировках для воображаемого формирования музыкального слуха.

Ключевое слово: музыка, песня, нота, чтение, четверть, письменный, устный, класс, слушатель.

INCLUDED EXERCISES FOR THE IMAGINARY FORMATION OF MUSICAL
HEARING

Abstract. This article describes the included training for the imaginary formation of musical hearing.

Key word: music, song, note, reading, quarter, written, oral, class, listener.

1. Наманын хәрекетлерин ажратыу жоғары һәм төмен, жоғарғы һәм төменги сеслер. Мұғалімнің ағызша тәпсирмасы бойынша, үш сесликлериниң һәм сес қатарын өзlestiriw, «oyda» елеслеу һәм кейин ала атқарыу.

2. Notalardıń jazılıwı boyınsha, ses qatarınıń basqışların özlestiriw.

3. Ағызша диктантлар («Jumbaqlar») esitkenin atap aytıw, sońınan ritmi һәм biyikligi boyınsha durıs atqarıw.

4. Jazba túrindegi diktantlar, esitkenin еlesleuge awdarıp һәм сес biyikliklerin jazıw, soń jazǵandı durıs atqarıw ritmi boyınsha.

5. Burın tanıs bolǵan mısaldı, notaları arqalı bilıw.

6. Úsh sesliklerdi һәм сес qatarlardı nota jazbası arqalı «izbe-iz» atqarıw.

7. Eki sestin biyikligi arqali (keñ hám tar jaylasıwda) esitip ajratıw, soñınan bir tonniñ hám yarım tonniñ biyikligin ajratıw. Berilgen sestin yarım tonın awızsha tapsırması boyınsha intonaciyalaw.

8. Saz-áspabsız nota boyınsha atqarıw (esitiw eleslewleriniñ aktiv qalıplesiwi), bul mısallardı ishinen atqarıw.

9. Kamertonniñ sestine «sazlanıw» hám izlegen sesin tawıp alıw.

10. Úyrenip atırǵan qosıqlardıñ tekstlerin hám sonday-aq, taxtadaǵı jazılǵan nota mısalların kóshiriw.

11. Awızsha diktantlar mısallarınıñ sheshiliwin dápterlerge jazıwı.

12. Esitiw arqalı major hám minor úsh sesliklerin ajratıw, sonday-aq, atlas úshseslikleriniñ (do major-do minor) nota boyınsha intonaciyalaw.

13. Muzıkanı tınlaǵanda qosılıp atqarıw.

Muzıka oqıtıw processinde, álbette balalardıñ estiw qábiletleriniñ rawajlanıwına tiykarǵı diqqattı awdaramız, sebebi muzkanı bizler kóriw arqalı emes, al esitiw arqalı sezip, qabıllaymız.

Balalardıñ estiw qábiletiniñ múmkinshilikleri hár qıylı boladı, sonlıqtan Muzıkalıq bilim alıw basqıshlarında temanı qamtıp–úlgere almaytuǵın oqıwshılar da boladı. Mısalı, esitiw hám dawıs koordinaciyasına iye emes, ses biyikliklerin sezbeytuǵın, seslerdi atqarıw paytında qızıqsınbaytuǵın h.t.b.

Bunday oqıwshılar menen tájiriye jumısları, sabaqtan keyin qosımsha alıp barıladı.

Oqıw jıl dawamındaǵı hár bir sherekke temalar belgilenedi. Sabaqtan sabaqqa ótip mazmunı tereñlesip hám qiyinlasip baradı. Barlıq sherekler arasındaǵı temalar tiykarǵı temaǵa boysınadı. Mısalı: I-klasstıñ I-shereginde qosıq, oyın hám marsh Muzıkaları tiykarǵı baylanıwshi tema bolsa, II-sherekte intonaciya haqqında. III-sherekte-Muzıkanıñ rawajlanıwı haqqında; IV-sherekte baylanıstırılshı tema “kompozitor atqarıwshi-tınlawshı”, yaǵnıy úshlik haqqında boladı.

Hár bir istin nátiyjeli baslanıwı, onıñ keyingi rawajlanıw baǵdarına tiykar jaratadı. D.B.Kabalevskiy bul metodlardı jaratıwda tanıqlı “úsh kit” (“tri kita”) usılın tiykar sıpatında qollanadı. Demek, I-III-klass oqıwshılarına, Muzıkanıñ tiykarǵı formaların hám janrların usı «úsh kit»- qosıq, oyın, marsh arqalı, yaǵnıy ápiwayı túsiniyelerden paydalanadı.

Al, orta klasslarında:

4-klasstıñ tematikalıq dúzilisi, birinshi hám yekinshi yarım jılıǵına bólinedi. Birinshi yarım jılıǵınıñ tiykargi temasi: «Muzıka hám ádebiyat». Yarım jılıq óz ishinede eki sherekke bólinedi. I-sherekte «Eger ádebiyat bolmasa, Muzıkaǵa ne bolar edi» degen tema belgilengen, al II-sherekte «Egerde Muzıka bolmasa, ádebiyat penen ne bolar edi?».

Ekinshi yarım jilliğında «Muzıka hám súwretlew óneri» ulıwmalıq tema bolıp esaplanıp, onıń III-shereginde «bizler Muzıkanı kóre alamızba?», IV-shereginde «Bizler jıvopisti esite alamızba?» degen temalarǵa tiykarlanıp oqıtıladı.

Usı metodtıń tiykarında házirgi ǵárezsizlik jıllarında mekteplerde, Muzıka sabaqları jańa pedagigik, texnologiya boyınsha oqıtılıp barılmaqta hám sabaqlardıń is-rejesi dúzilmekte.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 822-828.
5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 27-32.
6. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
8. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES & MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.

10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
12. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
13. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
14. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
15. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
16. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
17. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
18. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
19. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
20. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
21. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.

22. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
23. Тажетдинова С. М., Худайбергенова Г. Ж. Формирование музыкальной культуры студентов //Молодой ученый. – 2018. – №. 47. – С. 380-382.
24. Тажетдинова С. М. Народные песни как фактор развития личности учащихся //Вестник Курганского государственного университета. – 2018. – №. 3 (50). – С. 62-62.
25. Тажетдинова С. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ МУЗЫКАНТОВ К МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //Цифровая экономика и управление знаниями: проблемы и перспективы развития: сборник научных трудов II Международной научно-практической конференции.–Киров, 2021.–245 с. – 2021. – С. 105.
26. Тажетдинова С. САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА //Цифровая экономика и управление знаниями: проблемы и перспективы развития. – 2021. – С. 110-112.
27. Tajetdinova S. M. MUZIKA TÁLIMINDE AXBOROT HÁM PEDAGOGIKALIQ TEXNOLOGIYALARDAN PAYDALANIWDIŃ NÁTIYJELILIGI //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. NUU Conference 1. – С. 275-277.
28. Mnajatdinovna T. S. Pedagogical Skills in Teaching Music //JournalNX. – Т. 7. – №. 11. – С. 172-174.
29. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
30. Ayapova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
31. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
32. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
33. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.

34. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СӘЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИҰШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
35. Allambergenova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
36. Allambergenova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 849-855.
37. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
38. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
39. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
40. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
41. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
42. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ҰҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
43. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
44. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
45. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
46. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.

47. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
48. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
49. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
50. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғликлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH